

STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS BIOMASSA

RINGKASAN

Artikel ini menyajikan pemikiran strategi perencanaan pembangunan pembangkit listrik berbasis biomassa di suatu wilayah dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan bahan baku, pilihan tipe konversi, teknologi pembangkit, kebutuhan listrik di suatu wilayah, kondisi lokasi, manajemen, dan keuangan.

STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS BIOMASSA

Syukri M Nur

Pendayagunaan biomassa untuk pembangkit listrik merupakan harapan utama bagi masyarakat, industri, dan daerah bahkan Indonesia. Penyebabnya adalah mereka sangat membutuhkan listrik untuk semua kegiatannya. Bagi pengusaha, harapan ini adalah peluang bisnis, dan bagi masyarakat dan pemerintah juga peluang untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Namun demikian, harapan pembangunan pembangkit listrik biomassa itu tidak mudah diwujudkan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan, operasional, dan pemeliharannya.

Namun sayangnya lagi, keterbatasan informasi yang bersifat baru, akurat, dapat dibandingkan, dan realistis, telah menjadi tantangan tersendiri dalam memecahkan persoalan ini.

Penggunaan internet telah memberikan banyak kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan teknologi pembangkit listrik biomassa, bahan baku biomassa yang dapat dimanfaatkan, potensi energi yang terkandung dalam biomassa, serta langkah taktis untuk mengelola biomassa itu menjadi produk energi listrik.

Melalui pengalaman penulis dan laporan berbagai Lembaga Internasional bidang energi terbarukan seperti IRENA (International Renewable Energy Agency), IEA-Bioenergy (International Energy Agency-Bioenergy), NETL-USA (National Energy technology Laboratory-Amerika Serikat), serta diskusi dengan para praktisi bidang bioenergy Indonesia, maka tertuang gambar seperti ikan berikut ini.

Gambar 1. Faktor-faktor penentu yang harus dikaji untuk membangun pembangkit listrik berbasis biomassa.

Ada tujuh bagian penting dari Gambar ikan tersebut yang menjadi pertimbangan dalam pembangunan pembangkit listrik dengan bahan baku biomassa. Ketujuh kelompok tersebut adalah: (1) Ketersediaan Bahan Baku; (2) Konversi Biomassa; (3) Teknologi Pembangkit yang akan digunakan; (4) Kondisi Lokasi; (5) Manajemen; (6) Kebutuhan Energi; dan (7) Keuangan. Masing-masing bagian masih ditentukan lagi oleh subbagian yang tidak boleh dilewatkan karena sangat berkontribusi pada penentuan hasil akhirnya.

1. Ketersediaan Bahan Baku

Jaminan ketersediaan bahan baku dalam jumlah, kualitas dan kesinambungannya, merupakan titik kritis untuk memulai perencanaan proyek pembangunan pembangkit listrik berbasis biomassa. Jenis biomassa yang dapat digunakan sebagai bahan baku juga sangat beragam sehingga sejak dari awal harus dipastikan asalnya. Apakah menggunakan limbah tanaman pangan, limbah perkebunan, limbah kehutanan, limbah kota, atau yang berasal dari budidaya tanaman diperuntukkan khusus sebagai bahan baku energi?

Biomassa yang digunakan sebagai bahan baku harus memperhatikan kriteria penting seperti kandungan energi, keseragaman, kandungan air (moisture content), dan limbah abu, dan jarak dari lokasi sumber biomassa ke lokasi penumpukan bahan baku. Kesemua ini akan berpengaruh pada biaya-biaya yang timbul seperti biaya pengumpulan, biaya angkut darat dan laut. Belum lagi biaya pemeliharaan lahan dan biaya sewa/beli lahan yang tercatat nanti sebagai biaya

Gambar 2. Biaya-biaya yang muncul dalam penyediaan bahan baku bioenergi.

operasional pabrik.

2. Konversi Biomassa

Pengetahuan awal tentang jenis proses konversi biomassa menjadi energi merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan, karena akan menentukan jenis mesin atau teknologi pembangkit yang akan digunakan. Proses konversi biomassa ini terbagi dua kelompok utama yaitu proses termokimia dan proses biokimia. Pada proses termokimia, biomassa dapat dibakar (combustion), dijadikan gas (gasification), atau diproses secara pirolisa. Pada proses biokimia, biomassa akan ditampung dalam tangki (seperti dalam pencernaan makhluk hidup) tanpa ada masukan oksigen. Penjelasan dua kelompok proses itu disajikan pada Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Dua Tipe Proses Konversi Biomassa

No.	Tipe Proses Konversi		Penjelasan Singkat
1	Proses Termokimia	Pembakaran (combustion)	Penggunaan biomassa dilakukan dengan cara langsung (direct combustion) membakarnya ke dalam tungku atau reaktor, kemudian panas yang muncul itu disalurkan untuk membakar boiler dan panas yang ada disalurkan untuk menggerakkan turbin dan akhirnya menghasilkan listrik. Proses pembakaran biomassa juga dapat melibatkan batubara bahan bakar campuran atau dikenal dengan istilah "co-firing".
		Gasifikasi (gasification)	Proses ini merupakan dari bagian pembakaran namun biomassa yang digunakan ditempatkan pada lingkungan yang kurang oksigen, dan dipacu untuk melepaskan kandungan gas dalam biomassa dan ditampung dalam jalur dan peralatan tersendiri.
		Pirolisa (pyrolysis)	Proses ini adalah bagian dari sistem gasifikasi. Namun proses pembakaran hanya parsial dan berhenti pada suhu yang lebih rendah (450°C sampai 600°C), sehingga mampu menghasilkan cairan atau minyak sebagai produknya, kemudian digunakan sebagai bahan genset untuk menghasilkan listrik.
2	Proses biokimia	Pencernaan anaerobik (anaerobic digestion)	Kondisi ini hampir semua terjadi pada pembusukan bahan biologis, dimana hanya sedikit diperlukan panas, tidak ada aliran udara atau masukan oksigen (anaerob), dan basah. Hasilnya akhirnya adalah gas metana dan karbon dioksida. Gas metana yang digunakan dan dibersihkan dari gas-gas yang tidak diperlukan, akan menjadi bahan bakar untuk mesin gas (gas engine) yang akan menghasilkan listrik.

3. Teknologi Pembangkit Listrik

Pemahaman proses konversi biomassa akan mengantarkan pada penentuan pilihan teknologi yang digunakan sebagai mesin pembangkit. Pertimbangan tambahan yang perlu juga diperhatikan adalah “tingkat kematangan” dari suatu teknologi. Hal ini berarti bahwa teknologi yang akan dipakai sebagai pembangkit listrik berbasis telah mencapai skala komersial dan sesuai dengan standar industri, bukan pada skala uji di laboratorium maupun skala model pengembangan. Semakin matang suatu teknologi, maka modal yang dibutuhkan untuk produksi secara komersial akan semakin kecil. Konsekuensi ini logis karena pengusaha harus mengembalikan modalnya dan menikmati keuntungannya.

Berdasarkan Laporan EPRI (2011) yang dikutip oleh IRENA (2012), ditunjukkan sebuah Gambar 3 yang menjelaskan status perkembangan teknologi pembangkit listrik berbasis biomass yang dipilah menjadi lima tahapan yaitu: 1. Penelitian (research), 2. Pembangunan (development), 3. Demonstrasi (demonstration), 4. Pengembangan (deployment), dan 5. Teknologi Matang (mature technology).

Perkembangan teknologi pembangkit listrik biomassa ini akan memerlukan waktu dan biaya, dimana terjadi kenaikan pembiayaan pada tahap pembangunan dan demonstrasi, kemudian menurun lagi pada tahap pematangan teknologi. Boleh jadi, lintasan kelima tahapan itu tidak dijalani seluruhnya oleh suatu teknologi bahkan oleh hanya satu lembaga. Kerjasama sesama peneliti dan lembaga swasta, serta pemerintah dari berbagai institusi dan negara akan membuat tahapan tersebut dapat dilalui dengan cepat.

Gambar 3. Status perkembangan teknologi pembangkit listrik berbasis biomassa (EPRI, 2011)

Negara-negara di Eropa sangat memperhatikan kerjasama penelitian ini dan telah mengembangkannya ke negara-negara tropis. Pertimbangan mereka ini adalah negara-negara tropis merupakan sumber terbesar bahan baku biomassa.

4. Kondisi Lokasi

Suatu lokasi yang akan ditempatkan pembangkit listrik biomassa, sebaiknya juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kondisi lingkungan. Pada kondisi sosial, masyarakat suatu daerah akan segera dapat menerima rencana pembangunan pembangkit listrik dengan mempertimbangkan bahwa proyek tersebut memberikan manfaat bagi mereka. Masyarakat mengharapkan proyek pembangkit dapat memenuhi kebutuhan listriknya. Selain itu, proyek juga dapat memberikan kesempatan kerja dan berusaha selama proses pembangunan dan selama operasional pembangkit.

Pada kondisi lingkungan, pembangunan proyek pembangkit tidak akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat membawa bencana bagi masyarakat dan lingkungannya.

Dua hal ini, sosial dan lingkungan, akan dikaji dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disiapkan oleh pemilik proyek pembangkit dan dibahas bersama dengan pemerintah dan masyarakat setempat.

Pada umumnya, komunikasi yang intensif antara pemilik proyek pembangkit dengan masyarakat dan pemerintah, akan menambah saling pengertian dan kebersamaan untuk menjaga kelangsungan pembangkit listrik tersebut.

5. Manajemen

Lima aspek yang termasuk dalam kelompok manajemen yaitu (1) sumberdaya manusia, (2) peraturan, (3) administrasi proyek, (4) mekanisme kerja, dan (5) kebijakan pemerintah. Kendati kelima aspek ini merupakan persyaratan standar dalam menjalankan suatu organisasi atau unit usaha, namun pemilik pembangkit harus mempersiapkannya dengan baik, kemudian menerapkan mekanisme untuk pemantauan dan penilaian kinerja supaya mencapai target produksi dan berkesinambungan.

6. Kebutuhan Energi

Kebutuhan energi untuk suatu daerah yang menjadi lokasi pembangkit listrik tenaga biomassa harus diperhitungkan untuk saat ini, proyeksi kebutuhan untuk lima tahun, 10 tahun dan 20 tahun mendatang. Proyeksi kebutuhan energi listrik ini sudah tentu akan melibatkan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, seperti perkembangan industri, pertumbuhan penduduk, dan lain sebagainya.

Pertimbangan tingkat kebutuhan energi listrik akan memberikan kepastian pasar kepada investor. Kepastian pasar ini, selanjutnya, memberikan kepastian bahwa modal investasi yang ditanamkan akan segera kembali dan menguntungkan dari segi ekonomi.

Kebutuhan energi listrik untuk daerah dapat dibagi menjadi tiga kelompok pengguna yaitu rumah tangga, industri dan perkantoran, transportasi dan fasilitas umum.

7. Keuangan

Pertimbangan penting dari aspek keuangan disajikan dalam kerangka pikir yang dibangun oleh IRENA (2012), dimana pembangunan pembangkit listrik berbasis biomassa memerlukan modal investasi, modal kerja, modal awal, dan biaya-biaya lain untuk setiap tahapan mulai dari pembuatan mesin pembangkit di pabrik, pemindahan mesin ke lokasi, biaya proyek sampai pada operasional dan pemeliharannya. Semua tahapan ini akan berakhir pada perhitungan biaya kesetaraan listrik atau dikenal dengan istilah LCOE (Levelised Cost of Electricity).

LCOE adalah harga listrik yang diperlukan untuk sebuah proyek di mana pendapatan akan sama dengan biaya, termasuk membuat laba atas modal yang diinvestasikan sama dengan tingkat diskonto. Sebuah harga listrik di atas ini akan menghasilkan laba yang lebih besar daripada modal sementara jika harga di bawah itu akan menghasilkan kerugian.

Gambar 4. Indikator dan batasan biaya pembangunan pembangkit listrik berbasis biomassa (IRENA, 2012).

Gambar 5. Penentu biaya kesetaraan listrik (IRENA, 2012).

$$\text{LCOE} = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{I_t + M_t + F_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{E_t}{(1+r)^t}}$$

Dimana

LCOE	:	The average lifetime levelised cost of electricity generation Masa rata-rata biaya kesetaraan yang timbul dari pembangkit listrik
I_t	:	Investment expenditures in the year t Biaya investasi pada tahun ke t
M_t	:	Operations and maintenance expenditures in The year t; Biaya operasi dan pemeliharaan pada tahun ke t;
F_t	:	Fuel expenditures in the year t Biaya bahan bakar pada tahun ke t,
E_t	:	Electricity generation in the year t Jumlah listrik yang dihasilkan pada tahun ke t,
r	:	Discount rate Bunga diskonto,
n	:	Life of the system, Umur sistem (umur mesin)

Nilai LCOE dari teknologi energi terbarukan bervariasi oleh teknologi, negara dan proyek, didasarkan pada sumber bahan baku energi terbarukan, modal investasi dan biaya operasional dan efisiensi / kinerja penggunaan teknologi seperti yang tersaji pada Gambar 5.

Pada Gambar 6 ditunjukkan informasi modal investasi, biaya energi dan tingkat efisiensi pada tiga teknologi pembangkit energi listrik biomassa yang berbeda yaitu pembakaran langsung (direct combustion), pembakaran campuran (co-fired), dan sistem gasifikasi (gasification).

Dari aspek modal investasi, ketiga teknologi pembangkit terus mengalami penurunan jumlah modal untuk pembangunannya, terkecuali untuk teknologi pembakaran campuran yang relatif tetap sepanjang tahun 1995 sampai dengan tahun 2020. Namun demikian, teknologi gasifikasi masih memerlukan modal investasi yang lebih besar daripada dua teknologi lainnya.

Dari sisi efisiensi, teknologi gasifikasi masih lebih efisien daripada dua teknologi lainnya sehingga biaya listriknya lebih murah.

Gambar 6. Perkembangan harga listrik (LCOE) dalam satuan US\$/kW padatahun 1995-2020 pada dua teknologi biomassa.

Berdasarkan pada contoh ini, pertimbangan pada tujuh faktor penentu tersebut harus diperhitungkan dengan baik jika berminat membangun pembangkit listrik berbasis biomassa di suatu daerah.

Bacaan

Ausilio Bauen et al.,2009. Bioenergy – A Sustainable And Reliable Energy SourceA review of status and prospects. IEA BIOENERGY: ExCo: 2009:06.

IRENA 2012. Renewable Energy Cost Analysis -Biomass for Power Generation. http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/RE_Technologies_Cost_Analysis-BIOMASS.pdf

TENTANG PENULIS

M. Syukri Nur, lahir di Pare-Pare, 24 September 1966. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Samarinda. Lulus SMA Negeri 1 Samarinda pada tahun 1986 dan pada tahun yang sama di terima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui undangan PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan) oleh Rektor IPB Prof. Dr. Ir. H. Andi Hakim Nasution karena menjadi juara I Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI Bidang Humaniora di tahun 1986.

Lulus dari program studi Agrometeorologi, IPB tahun 1991, kemudian bekerja di LKBN Antara Biro Samarinda sebagai wartawan selama dua tahun. Akhir September 1993 melanjutkan S2 dan S3 hingga tahun 2003 di IPB dengan pengalaman studi di musim panas, kegiatan penelitian dan pembentukan jaringan akademik di Swiss, Perancis, Jerman, Jepang, dan Austria.

Penelitian tentang model perubahan iklim global di Institut Bioklimatologie, Universitas Geottingen, Jerman selama 2 tahun lebih atas sponsor DAAD dan Proyek STORMA.

Penghargaan yang pernah diperoleh LIPI – UNESCO untuk PIAGAM MAB (Man and Biosphere) tahun 2003 dan sejumlah beasiswa dari START Amerika Serikat, DAAD Jerman, Yayasan Super Semar, Republika dan ICMI, serta KOMPAS selama menempuh pendidikan di IPB.

Penulis pernah tercatat sebagai staf dosen di STIPER Kabupaten Kutai Timur dan Peneliti bidang Agroindustri dan Teknologi Informasi di PT. VISIDATA Riset INDONESIA, serta tahun 2006-2009 menjadi staf Ahli Bupati Kutai Timur bidang pengembangan Agribisnis dan Agroindustri.

Pada tahun 2011-2012, menjadi Wakil Ketua Tim Likuidator PT. Kutai Timur Energi dan pernah menjabat sebagai Direktur HR&GA PT. Kutai Timur Energi. Saat ini menjadi Direktur di PT. Kutai Mitra Energi Baru.

Minat penulis adalah penelitian dan penulisan ilmiah untuk bidang kajian pertanian, teknologi informasi dan lingkungan hidup.

Alamat Lengkap:

Jl. Malabar Ujung No. 27 RT 04/03

Tegalmangguh, Bogor 16144

Telp & FAX : 0251-835715

HP : 0811580150

Email : syukrimnur@gmail.com

PT. INSAN FAJAR MANDIRI NUSANTARA
Jl. Malabar Ujung No. 27 RT 04/03
Tegal Mangguh, Tegal Lega Bogor 16144
Tel.Fax.: +62-251-8357215
ifmn.bogor@gmail.com

BY : SYUKRI M NUR

sgelby@gmail.com